

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Шоназаров Бехзод Бурон углы

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
СОЦИОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR